

उच्च प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी विज्ञान विषयातील आकृती रेखाटन
कौशल्य विकसनासाठी कृती कार्यक्रम विकसन आणि
परिणामकारकता- संशोधन आराखडा

श्रीमती सुनिता तुकाराम सदगीर

संशोधक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

प्रा. ज्योती मोरे

मार्गदर्शक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

1.1 संशोधनाची पार्श्वभूमी

शालेय शिक्षणात विज्ञान विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. विद्यार्थ्यांना विज्ञानातील संकल्पनांचे सखोल आकलन होण्यासाठी आकृत्यांचे रेखाटन कौशल्य महत्त्वाचे असते. विज्ञानातील घटक प्रयोग समजण्यासाठी आकृत्या काढण्याचे कौशल्य आत्मसात करणे गरजेचे असते. मात्र बऱ्याच विद्यार्थ्यांना हे कौशल्य आत्मसात करताना अडचणी येतात, या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या आकृती रेखाटन कौशल्यात सुधारणा करण्यासाठी एक कृती कार्यक्रम तयार करून, योग्य कार्यवाही संशोधन, दैनंदिनिद्वारे, सराव, निरीक्षण, कृती, पूर्व चाचणी, उत्तर चाचणी अभ्यास करणे गरजेचे होते. आज विज्ञानाच्या सर्व क्षेत्रात प्रगती केली आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन प्रयोग, संशोधन, शास्त्रीय चिकित्सा याद्वारे त्यांच्या कल्पनात्मक क्षमतेचा विकास करण्यासाठी हे कौशल्य आवश्यक आहे.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

उच्च प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांना आकृती रेखाटनाची मूलभूत तत्वे आणि विविध आकृत्या काढण्याची क्षमता विकसित करणे आवश्यक आहे. विज्ञानाच्या सिद्धांताची आणि तत्वांची समज विद्यार्थ्यांतील विचारशक्ती आणि सृजनशीलतेला वाव देते. विज्ञानातील विविध क्षेत्रांचा अनुभव मिळवता येतो. रेखाटणामुळे समज दृढ होईल, आणि त्याच्या मनातील धरणांना प्रत्यक्ष रूप प्राप्त होईल. या सर्व बाबी तपासल्यानंतर विविध आकृत्यांचे रेखाटन कौशल्य शिकण्याची गरज भासू लागली आणि त्यामुळेच सदरचे कार्य हाती घेतले. आजचे युग हे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची युग आहे. एकविसाव्या

शतकाकडे वाटचाल करताना भारताने अनेक क्षेत्रात अग्रगण्य स्थान मिळवले आज विज्ञानाची क्षितिजे रुंदावत आहेत. वैज्ञानिक शोध व नव्या तंत्रज्ञानाने मानवी जीवन संपूर्णतः बदलून गेले. वैज्ञानिक क्षेत्रातील प्रगतीमुळे जगातील बलाढ्य देशांच्या बरोबरीने भारताची गणना केली जाते. या बदलत्या युगाची गरज ओळखून आजचा विद्यार्थी सुद्धा विज्ञान निष्ठ घडवणे आवश्यक बनले आहे. त्याला विज्ञान विषयाची गोडी लावणे गरजेचे आहे. त्यासाठी विज्ञान विषयाची परिणामकारकता अध्ययन अध्यापन होणे महत्त्वाचे आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची अभिरुची निर्माण व्हावी आजच्या विद्यार्थ्यांमध्ये उद्याचे संशोधक निर्माण व्हावेत, म्हणून हा संशोधन प्रकल्प निवडण्याचे ठरविले आहे. झपाट्याने प्रगती होत आहे , अशा प्रगतीच्या स्पर्धेत विद्यार्थी मागे राहतात याची अनेक कारणे आहेत. त्या स्पर्धेच्या युगात मुलांची शैक्षणिक प्रगती करणे गरजेचे आहे. सर्वसाधारण असे लक्षात आले की विद्यार्थ्यांच्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा विकास झालेला नसतो. विद्यार्थ्यांच्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा विकास करण्यासाठी व विज्ञानातील विविध संज्ञांचा आकृत्या रेखाटणाचे कौशल्य विकसित करण्यासाठी सदरचे संशोधन कार्य हाती घेतले आहे. म्हणून संशोधिकेने सदर संशोधन विज्ञान विषयातील वनस्पती पेशी, प्राणी, पेशी, पचन संस्था, चंद्रग्रहण व द्रव पदार्थांचे प्रसारण व अंकुचन या घटकावर संशोधन करण्याचे ठरविले आहे..

1.2 संशोधनाचे शीर्षक

उच्च प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी विज्ञान विषयातील आकृती रेखाटन कौशल्य विकसनासाठी कृती कार्यक्रम विकसन आणि परिणामकारकता.

1.2.1 संशोधन समस्येचे विधान

उच्च प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी विज्ञान विषयातील आकृती रेखाटन कौशल्य विकसनसाठी कृती कार्यक्रम विकसन आणि परिणामकारकता अभ्यासणे.

1.2.2 समस्येचे स्पष्टीकरण

विद्यार्थी आकृत्या काढताना वारंवार चुका करतात. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी कृती कार्यक्रम आयोजित करणे आवश्यक ठरते. ज्यामध्ये विज्ञान विषयातील आकृती रेखाटन कौशल्याचा विकास विद्यार्थ्यांना दिला जाईल, यामुळे शास्त्रीय संकल्पनाची समज विद्यार्थ्यांना अधिक स्पष्ट होईल, आणि त्यांच्या विचार शक्तीला चालना मिळेल.

1.3 संशोधन संस्थेतील महत्त्वाच्या संज्ञांच्या संकल्पनात्मक व्याख्या

- 1) विद्यार्थी- शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण घेणारा घटक.
- 2) शाळा-- उच्च प्राथमिक शाळा मुसळगाव तालुका सिन्नर जिल्हा नाशिक ही शाळा

- 3) विज्ञान विषय- महाराष्ट्र पाठ्यपुस्तक निर्मिती व संशोधन महामंडळाने अभ्यासक्रमात इयत्ता सातवी साठी निर्धारित केलेला विषय.
- 4) आकृती रेखाटन कौशल्य - इयत्ता सातवीच्या विज्ञान विषयाच्या पाठ्यपुस्तकातील विविध आकृत्यांचे अचूकपणे रेखाटन करणे.

1.4 संशोधनाची गृहितके

- 1) विज्ञान विषयाच्या पाठ्यपुस्तकात आकृत्या आहेत.
- 2) विज्ञान विषयातील आकृतीचे आकलन न झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या चुका होतात.
- 3) विज्ञान विषयातील आकृतीची संकल्पना विसरतात म्हणून चुका होतात.
- 4) शैक्षणिक साहित्याच्या अभावामुळे आकृती संबंधित संबोध अस्पष्ट राहतात.
- 5) विद्यार्थ्यांनी सराव न केल्याने रेखाटनात अडचणी येतात.

1.5 संशोधनाची व्याप्ती आणि मर्यादा

व्याप्ती-

क्षेत्र व्याप्ती - प्रस्तुत संशोधनामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील उच्च प्राथमिक शाळेतील इयत्ता सातवीतील विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

आशय व्याप्ती- सदर संशोधन हे शाळा स्तरावर विज्ञान आकृती रेखाटन कौशल्य या विषयावर आधारित आहे.

कालावधी- सदर संशोधन सन 2025- 26 या शैक्षणिक वर्षाशी संबंधित आहे.

मर्यादा -

- 1) सदर संशोधन उच्च प्राथमिक शाळा मुसळगाव तालुका सिन्नर जिल्हा नाशिक या शाळेपुरतेच मर्यादित आहे.
- 2) प्रस्तुत संशोधनात इयत्ता सातवीच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश केलेला आहे.
- 3) प्रस्तुत संशोधनासाठी क्षितिज विद्युत, पेशीरचना आणि सूक्ष्मजीव मानवी स्नायू व पचन संस्था, मूलद्रव्य संयुगे आणि मिश्रण, प्रकाशाचे परिणाम ध्वनी या घटकातील आकृत्यांचा वापर करण्यात आला.

1.6 संशोधनाची उद्दिष्टे

- 1) उच्च प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांच्या विज्ञान विषयातील आकृतीतील रेखाटन करताना होणाऱ्या चुकांचा अभ्यास करणे.
- 2) उच्च प्राथमिक स्तरातील विद्यार्थ्यांच्या विज्ञान विषयातील आकृत्यांमधील रेखाटन कौशल्य प्राप्त

करण्यासाठी कृती कार्यक्रम विकसित करणे.

3) उच्च प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या विज्ञान विषयातील आकृत्यांमधील रेखाटन कौशल्यावर कृती कार्यक्रमाची परिणामकारकता अभ्यासणे.

1.7 संशोधनाची परिकल्पना

इयत्ता सातवीच्या विद्यार्थ्यांचे विज्ञान विषयातील आकृत्यांमधील रेखाटन कौशल्य सुधारण्यासाठी राबवलेल्या कृती कार्यक्रमाचा परिणाम दिसून येतो.

शून्य परिकल्पना-

इयत्ता सातवीच्या विद्यार्थ्यांचे विज्ञान विषयातील आकृत्यांमधील रेखाटन कौशल्य सुधारण्यासाठी राबविलेल्या कृती कार्यक्रमाचा कोणत्याही परिणाम दिसून येत नाही.

1.8 संशोधनाची चले

स्वाश्रयी चल : विज्ञान विषयातील आकृत्यांमधील रेखाटन कौशल्य सुधारण्यासाठी राबविलेला कृती कार्यक्रम

आश्रयी चल: आकृती रेखाटन कौशल्य

1.9 संशोधनाचे महत्त्व

शालेय विद्यार्थी –

प्रस्तुत संशोधनामुळे विद्यार्थी विज्ञानातील विविध आकृत्या नीटनेटच्या अचूक रेखीव प्रमाणबद्ध करण्याचा प्रयत्न करतील. या कौशल्याचा उपयोग विद्यार्थ्यांना गणितातील विविध संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी आकृत्या काढण्यासाठी देखील मदत होईल.

शिक्षक-

जर अशा प्रकारचे कृती कार्यक्रम राबविले तर विद्यार्थ्यांच्या विज्ञान विषयाच्या संपादनावर योग्य व अनुकूल परिणाम होत असल्याने, त्यांचे अध्यापन देखील सुधारण्यास मदत होईल आणि अशा प्रकारचे कृती कार्यक्रम राबवावी ही दृष्टी शिक्षकांना मिळेल.

मुख्याध्यापक-

अशा प्रकारचे कृती कार्यक्रम राबविल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या विज्ञान विषयाच्या संपादनावर योग्य व अनुकूल परिणाम होत असल्याचे मुख्याध्यापकांच्या लक्षात येऊन, अशा प्रकारचे कृती कार्यक्रम विज्ञान शिक्षकांकडून राबवून घेण्याच्या दृष्टीने मुख्याध्यापकांना चालना मिळेल.

1.10 संशोधनाची गरज

विद्यार्थ्यांमध्ये आकृत्यांचे रेखाटन कौशल्य विकसणासाठी काही विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे

असते. आकृत्यांचे रेखाटन कौशल्य वाढविण्यासाठी काही कृती कार्यक्रम निर्माण करून, जर त्याची कार्यवाही केली तर विद्यार्थ्यांच्या आकृत्यांचे रेखाटन कौशल्य सुधारेल का या दृष्टीने विचार सुरू झाला, आणि सदर संशोधन कार्य हाती घेतले आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये आकृत्यांचे रेखाटन कौशल्य विकसित झाले तर विद्यार्थी सुबक आणि अचूक आकृत्या काढतात.

आजच्या विज्ञान युगात ज्ञानाचा विस्तार खूप प्रचंड झालाय आणि ह्या क्षेत्रात जर आपणास प्रगती करायची असेल तर विज्ञान या विषयाशिवाय पर्याय नाही. कारण विज्ञान युगात विज्ञान तंत्रज्ञान या विषयाचा विकास घडविण्यासाठी त्यात उल्लेखनीय कार्य करण्यासाठी विज्ञानाचा पाया पक्का करणे आवश्यक आहे व त्या विषयाचे चांगले आकलन कोणीही गरजेचे आहे.

1.11 आर्थिक अंदाजपत्रक व वेळापत्रक

अ. क्र.	तपशील	कालावधी	खर्च
1	संशोधन आराखडा तयार करणे	1 महिना	1000
2	संबंधित संशोधनाचा आढावा	1 महिना	
3	प्रश्नावली निर्मिती	1 महिना	1000
4	प्रश्नावली भरून घेणे	1 महिना	800
5	प्रश्नावली विश्लेषण	1 महिना	200
6	अहवाल बांधणी व टायपिंग	3 महिने	3000
	एकूण	8 महिने	6000